

Implementação de Práticas de Gestão de Dados de Investigação no Ensino Superior: Estudo de Caso

Mafalda Lopes^a, Yulia Karimova^b, Francisco Vieira^c, Miguel Padilha^d

^aEscola Superior de Enfermagem do Porto, lauralopes@esenf.pt

^bINESC-TEC, ylaleo@gmail.com

^c Escola Superior de Enfermagem do Porto, franciscovieira@esenf.pt

^d Escola Superior de Enfermagem do Porto; CINTESIS@RISE – Center for Health Technology and Services Research; IPAlIance, miguelpadilha@esenf.pt

Resumo

A prática em uso, por parte dos serviços de apoio à investigação das instituições de ensino superior, no suporte à gestão de dados de investigação (GDI), baseia-se nos princípios da Ciência Aberta e conseqüentemente considera os princípios dos dados FAIR. Este estudo reporta o caso no apoio a investigadores para a GDI da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP). O relato pretende dar a conhecer o percurso encetado, permitindo (1) identificar necessidades prévias à implementação de práticas de GDI no domínio do ensino e investigação em Enfermagem e (2) promover a criação de planos de gestão de dados (PGD) como meio de difusão da investigação e contributo para a transparência e transferência da ciência.

Na ESEP estão, atualmente, em execução 40 projetos de investigação e desenvolvimento. Tomando como exemplo o projeto IPAlIance, iniciou-se o processo de promoção da GDI pela criação da necessidade: a elaboração e publicação de um PGD. Este trabalho foi realizado em colaboração, servindo de barómetro quanto à preparação institucional para a descrição e implementação de práticas de GDI.

Conclusões

Este processo apresentou dificuldades de implementação, nomeadamente quanto ao conhecimento da linguagem da GDI, ao âmbito de investigação do projeto e ao esclarecimento do objetivo do PGD bem como à identificação e descrição dos dados que o projeto iria gerar. Foram dinamizadas atividades para implementação de práticas de GDI. Os serviços técnicos identificaram necessidades de definição de políticas e procedimentos para a implementação da GDI, da escolha de infraestruturas tecnológicas para depósito de dados, do apoio à curadoria de dados e do fornecimento de recursos de apoio para a redação de PGDs.

A identificação das necessidades para apoio às equipas de investigação é a componente fundamental para o desenvolvimento de um trabalho consistente em GDI e para a disseminação de resultados, pelo que este estudo pretende ser um passo preparatório para a criação de um livro branco para a GDI do domínio da investigação em saúde na ESEP.

Ligações de referência

Projetos em curso (<http://i-d.esenf.pt/projetos/>)

Comunidade da ESEP no ZENODO (<https://zenodo.org/communities/esep/>)

Palavras-chave: Gestão de Dados de investigação, Serviços de suporte